

УДК 336.22
DOI

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

АЛЕКСЕЕНКО Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
и банковского дела;

КАРПОВА Е.И.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
и банковского дела;

БЛАЖЕВИЧ А.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
и банковского дела
ФГБОУ ВО «ДОНГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена оценке эффективности налогового контроля на основе анализа данных о количестве налоговых проверок с учётом дополнительно начисленных платежей. Предложена концептуальная модель повышения эффективности налогового контроля.

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговая проверка, эффективность, бюджет государства, концептуальная модель

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF CONTROL ACTIVITIES OF TAX AUTHORITIES

ALEKSEENKO N.V.,
Ph.D. economy Sciences, Associate Professor,
Department of Finance and Banking;

KARPOVA E.I.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department
of Finance and banking;

BLAZHEVICH A.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department
of Finance and banking
Dean of the Faculty of Accounting and Finance

**FSBEI HE «DONGU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article is devoted to assessing the effectiveness of tax control based on the analysis of data on the number of tax audits, taking into account additionally accrued payments. A conceptual model for increasing the efficiency of tax control is proposed.

Keywords: tax control, tax audit, efficiency, state budget, conceptual model

Постановка задачи. Вопросы повышения эффективности налогового контроля, особенно в период макроэкономической нестабильности, осуществляемого территориальными налоговыми органами ФНС России, являются неотъемлемым элементом комплексных мер, направленных на улучшение налогового администрирования в целом, и собираемости налоговых платежей в частности. Взятый сегодня Правительством РФ курс на улучшение качества администрирования доходов бюджетной системы основан на создании системы администрирования, построенной на единой методологической и информационной основе, что обеспечит рост собираемости налогов и снижение административной нагрузки для добросовестного бизнеса. Создание качественной основы улучшения налогового администрирования невозможно без повышения эффективности налогового контроля.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ исследований теоретических и практических вопросов организации налогового контроля показал, что в настоящее время базовые принципы и методические аспекты деятельности налоговых органов по мобилизации доходов в бюджетную систему и её дальнейшее совершенствование с позиций правомерности и справедливости находятся в центре внимания целого ряда представителей науки и практики, среди которых можно выделить А. В. Брызгалина, Э. А. Вознесенского, Л. В. Дуканич, И. В. Горского, З. А. Клюкович, В. Г. Князева, И. В. Караваеву, Н. И. Кравцову, Ю. М. Лермонтова, И. А. Майбурова, Л. П. Павлову, В. Г. Панскова, А. Б. Паскачева, Г. Б. Поляка, В. М. Пушкарёву, В. М. Родионову, М. В. Романовского, В. К. Сенчагова, Р. Г. Сомоева, С. Д. Шаталова, Д. Г. Черника, Т. Ф. Юткину и других.

Значительный вклад в разработку теории и практики управления налоговыми отношениями внесли зарубежные исследователи:

М. Алле, Д. Брюммерхофф, М. П. Девере, Дж. Кейнс, М. Кин, А. Маршалл, Й. Шумпетер, Дж. Стиглиц, А. Харбергер, К. Хейди, Ф. Рамсей, Р. Дернберг и др.

Вместе с тем многие вопросы организации и методики налогового администрирования изучены недостаточно и требуют дальнейшего рассмотрения.

Актуальность. В настоящее время необходимым условием существования любого государства является чётко организованная система налогообложения. От эффективности налоговых органов зависит состояние бюджета, следовательно, и благосостояние страны. Именно поэтому создание эффективной системы контроля над налоговыми доходами в бюджетную систему государства входит в число главнейших задач общей социально-экономической политики. Создание прочной финансовой системы невозможно без создания эффективной системы налогового контроля, призванной обеспечить финансовые интересы государства, одновременно соблюдая права налогоплательщиков.

Цель статьи – разработка на основе системного подхода концептуальной модели совершенствования налогового контроля и механизма оценки его эффективности, направленных на обеспечение своевременности и полноты уплаты налоговых платежей в бюджет.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время перед государством достаточно серьёзно стоит вопрос о повышении собираемости налогов. Решением может стать грамотное построение налогового контроля.

Сущность налогового контроля можно рассматривать с двух позиций: как функцию или элемент государственного управления экономикой и как особую деятельность по исполнению налогового законодательства. Эти стороны налогового контроля находятся в неразрывном единстве, что позволяет представить налоговый контроль в виде непрерывно развивающейся и совершенствующейся налоговой системы. От разумного налогового законодательства и эффективной системы контроля над его выполнением зависит успешное проведение налоговой политики государства.

Налоговый контроль представляет собой часть налоговой системы (подсистему), включающую взаимосвязанные элементы, обеспечивающие её устойчивое функционирование и решение поставленных задач, институты и механизмы, нормативно-правовую

базу, экономические отношения, органы (субъекты), осуществляющие налоговый контроль, формы и методы его организации.

Согласно определению, данному в Налоговом кодексе РФ, налоговым контролем является деятельность уполномоченных органов по контролю над соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ [1].

В ходе налогового контроля возникают отношения, являющиеся составной частью налоговых экономико-правовых отношений, обладающих особыми признаками. Концептуально налоговый контроль выступает как процесс реализации продуктивной функции налоговой системы через институты налогового контроля.

Таким образом, система налоговых отношений выступает частью финансовых отношений, связанных с перераспределением ВВП, в том числе в интересах экономической безопасности, проявляет свои функции в границах потока денежных средств из сферы «бизнес» в сферу «бюджет». Это её трансфертная способность определяется как фискальная функция налогового контроля, действующая независимо от уровня развития экономики.

Контрольная деятельность государства ориентирована на создание совершенной системы налогообложения и достижение такого уровня налоговой дисциплины, при котором исключаются или сводятся к минимуму нарушения налогового законодательства. Поэтому налоговый контроль должен быть нацелен на предотвращение нарушений налогового законодательства, а также на постоянное выявление и изъятие в бюджетную систему недоимок по налогам, о чём свидетельствуют широкие полномочия, предоставленные налоговым органам по принудительному взысканию, применению способов обеспечения и реструктуризации задолженности по налогам и сборам.

В качестве специфических черт налогового контроля можно назвать следующие:

- обязательный и всесторонний охват таких участников налоговых отношений, как налогоплательщики и налоговые агенты;
- непрерывность, связанная с постоянной потребностью государства в финансовых ресурсах;

- независимость, устранение влияния проверяемых лиц на осуществление контрольных мероприятий и их результаты;
- регламентированность, т.е. чёткое следование нормативным указаниям; правомочность, достигаемая установлением пределов полномочий налоговых органов;
- обеспечение согласованных действий государственных органов при проведении совместных мероприятий или обмене информацией;
- обоснованность и доказательность информации, приведенной в актах проверок. В дальнейшем это позволяет избежать спорных ситуаций, возникающих при обнаружении лицами ошибок в составленных налоговыми органами документах;
- недопущение причинения вреда налогоплательщику. Опыт показывает, что чрезмерная фискальная направленность приводит к «уходу в тень» одними хозяйствующими субъектами и сокрытия реальных объёмов налоговых обязательств другими;
- информированность, понятность и доступность для всех участников контрольных мероприятий.

Основной проблемой в налоговой сфере Российской Федерации является растущая практика сокрытия доходов от налоговой системы, определяемая фискальной направленностью налоговой системы. По данным Минфина России, ежегодно от 30 до 50 процентов налогов в консолидированный бюджет страны не поступает из-за сокрытия доходов. Сокрытие доходов является налоговым нарушением и влечёт за собой штраф, равный взысканию всей сокрытой прибыли с налогоплательщика. Сокрытие доходов приводит к нарушению целостности налоговой системы.

Решение проблем налогового контроля в Российской Федерации является важным и необходимым элементом создания прозрачной и эффективной налоговой системы для страны в целом, что позволит обеспечить уплату налогов в государственный бюджет наряду с соблюдением прав и интересов плательщиков налогов.

Разработка концептуального подхода совершенствования системы налогового контроля базируется на повышении налогового потенциала государства, обеспечении роста доходов бюджета (рис. 1).

Налоговый контроль осуществляется посредством конкретных действий, предпринимаемых налоговыми органами для достижения своих целей. Инструменты налогового контроля – это способы выражения и реализации мер контроля.

Рис. 1. Концептуальная модель совершенствования налогового контроля

Основными средствами налогового контроля являются:

- а) проверки;
- б) получение разъяснений от плательщиков налогов;
- в) проверка данных бухгалтерского учёта и отчётности;
- г) осмотр помещений и территорий, используемых для получения дохода.

Достижение целей налогового контроля и эффективность этой процедуры зависит от используемых инструментов управления [2]. Для оценки эффективности налогового контроля в настоящее время налоговые органы в качестве основного показателя используют общий коэффициент эффективности. Этот коэффициент рассчитывается как отношение суммы, собранной от доначислений на одного работника, к сумме, потраченной на одного работника.

$$K_{эф} = B_3/Z,$$

где: B_3 – сумма к взысканию доплат на одного работника;

Z – сумма затрат на одного работника.

Расчёт данного коэффициента позволяет сделать вывод, что без штрафных санкций от доначислений работа налоговых органов в данном случае не эффективна.

Для более детальной оценки эффективности налогового контроля налоговые органы разработали ряд показателей.

Показатель нагрузки на одного специалиста, при помощи которого производится анализ соотношения количества налогоплательщиков, состоящих на учёте, к численности специалистов по инспекции рассчитывается по формуле:

$$H = K/N,$$

где: K – количество зарегистрированных налогоплательщиков;

N – численность специалистов по основной деятельности.

Для оценки количества проверок, которые необходимо провести, необходимо рассчитать процент налогоплательщиков, охваченных выездными проверками.

$$K_o = КП/К*100\%,$$

где: $КП$ – количество налогоплательщиков, опрошенных за период

обследования;

К – количество зарегистрированных налогоплательщиков.

Используя этот коэффициент, мы рассчитываем индекс, учитывающий объём работы одного инспектора и учитывающий связь со значением этого же индекса в предыдущем периоде.

Следующим показателем, рассчитываемым при определении эффективности налогового контроля, является количество проверок на одного работника.

$$\text{КПС} = \text{П}/\text{Х},$$

где Н – количество экспертов, занятых основной деятельностью проверки;

Р – количество выполненных проверок.

Рекомендуется использовать последние два показателя в сочетании с коэффициентом результативности проверок. Коэффициент результативности проверок рассчитывается как отношение количества проверок, в которых выявлены нарушения, к общему количеству проведенных проверок.

$$\text{Кр} = \text{Р}/\text{П} * 100\%,$$

где: П – количество выполненных проверок;

Р – количество проверок, в ходе которых были выявлены нарушения.

Одновременно с коэффициентом результативности проверок рассчитывается показатель эффективности работы каждого эксперта, равный количеству проверок, выявивших нарушения, к числу экспертов по основному виду деятельности.

$$\text{КРС} = \text{П}/\text{Ч},$$

где Ч – количество проверок, в ходе которых были выявлены нарушения;

Р – численность специалистов по основному виду деятельности.

При оценке эффективности контрольной деятельности налоговых органов экспертные коэффициенты результативности и результативности на одного специалиста следует рассматривать в совокупности со значениями коэффициента охвата. Это объясняется

невозможностью сделать точные выводы об эффективности налогового контроля в ситуациях, когда уровень охвата и количество проверок на одного эксперта высоки, несмотря на то, что показатель эффективности равен нулю. Этот показатель также должен учитывать динамику по отношению к этому же показателю в предыдущие периоды.

Значение данного показателя рассматривается в сравнении со значением данного показателя в предыдущем периоде при анализе эффективности контрольной деятельности налоговых органов.

Ещё одним показателем, характеризующим качество административной работы налогового органа, является арбитражный коэффициент. Это связано с тем, что важно судебное подтверждение законности дополнительных налогов, сборов, штрафов и пеней. Данный показатель рассчитывается как отношение суммы задолженности и пени, определённой арбитражным судом, к сумме задолженности и пени, предъявленной налоговыми органами на основании аудиторского заключения.

Также для оценки эффективности налогового контроля используется коэффициент взысканий, который рассчитывается как отношение суммы, которая взыскана из доначислений, к сумме доначислений по результатам проверки:

$$K_B = B/D * 100\%,$$

где: В – сумма взысканий из суммы доначислений;

Д – сумма доначислений в результате проверки.

Значение данного коэффициента при анализе эффективности контрольной деятельности налоговых органов рассматривается в сравнении со значением данного показателя за предыдущий период.

Ещё одним показателем, характеризующим качество проведения контрольной работы налоговых органов, является коэффициент арбитражности, так как важным является судебное подтверждение правомерности доначисления налогов, сборов, пеней и штрафов. Этот показатель рассчитывается как отношение суммы недоимки, пени, установленной в арбитражном суде, к сумме недоимки, пени, предъявленной налоговыми органами по акту проверки:

$$K_{ap} = N_{ap}/N_{np},$$

где: N_{ap} – сумма недоимки, пени, установленной в арбитражном суде;

$N_{пр}$ – сумма недоимки, пени, предъявленной налоговыми органами по акту проверки.

Результативность подразумевает равенство данного показателя единице, однако на практике данный коэффициент обычно меньше 1.

Причинами удовлетворения исков в пользу налогоплательщиков является:

- отсутствие однозначного и единообразного толкования положений налогового законодательства налоговыми органами и судебными органами;

- некачественное составление актов налоговой проверки, а именно нарушение налоговыми органами правил составления ненормативных актов;

- низкий уровень доказательной базы, подтверждающей факты совершения правонарушения налогоплательщиком.

В настоящее время основным недостатком всех существующих методов оценки эффективности контрольной деятельности налоговых органов является то, что оценка этих результатов возлагается непосредственно на сотрудников налоговых органов. Это, несомненно, вызывает вопросы, особенно относительно объективности полученных оценок при учёте «закрытости» информации для внешних пользователей [3].

В свою очередь, распространение практики «сторонней» оценки эффективности деятельности может повысить общественную значимость работы налоговых органов.

Концепция совершенствования налогового контроля призвана воплотить комплексный подход к модернизации налогового контроля в направлении достижения максимальной бюджетной эффективности и обеспечения социально-экономической стабильности.

Стратегическая цель модернизации налоговых органов – обеспечение стабильного поступления налогов на основе добровольного выполнения налогоплательщиками конституционной обязанности по уплате установленных законом налогов и сборов. Успешное решение налоговых вопросов тесно связано с совершенствованием аналитической и управленческой деятельности налоговых органов [4].

Наиболее распространённой формой проверок являются камеральные проверки.

Данные о количестве камеральных налоговых проверок, проведенных в России в 2020-2022 гг., о количестве проверок, в результате проведения которых были выявлены нарушения сроков представления документов, правильности их оформления,

правильности проведения расчётов по налогам и расчёта налогооблагаемой базы, представлены в табл. 1 [6].

Таблица 1

**Количество камеральных проверок, проведенных в России
в 2020-2022 гг.**

Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 год	2022/2020	
				Абсолютное отклонение	Темп роста, %
Камеральные проверки	55 859 903	67 889 283	62 802 102	6 942 199	112,43
Из них выявившие нарушения	3 014 252	3 531 116	2 447 065	-567 187	81,18
Доля камеральных проверок, в результате которых были выявлены нарушения, %	5,4	5,2	3,9	-1,5	

Несмотря на увеличение количества проведенных камеральных налоговых проверок в 2021 году, доля проверок, в результате которых были выявлены нарушения, снизилась на 0,2 п. п. При этом количество камеральных налоговых проверок с выявленными нарушениями увеличилось на 17,2%. В 2022 году наблюдается снижение количества проведенных камеральных проверок налоговыми органами России на 7,5% (-5087181 проверки) по сравнению с 2021 годом (табл. 2).

Данные, полученные в результате проведения камеральной проверки, позволяют принять решение о необходимости проведения выездной проверки.

**Динамика платежей, дополнительно начисленных в ходе
проведенных камеральных проверок в 2020-2022 гг.**

Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 год	2022/2020	
				Абсолютное отклонение	Темп роста, %
Всего дополнительно начислено платежей, тыс. руб.	61 599 442	55 631 081	37 743 893	-23 855 549	61,27
Из них налогов, тыс. руб.	41 852 538	36 648 342	21 529 218	-20 323 320	51,44
Доля налогов в доначислениях по результатам камеральных проверок, %	67,9	65,9	57,0	10,9	

В 2020 году по итогам осуществлённых камеральных проверок в России было доначислено в бюджет государства свыше 61,6 млрд руб., при этом 67,9% от данной суммы составляли доначисления налогов. В 2021 году размер доначислений в бюджет снизился на 9,7%, что составило более 5,9 млрд руб.

При этом размеры доначисленных налогов снизились на 12,4%, что составило порядка 5,2 млрд руб. В 2022 году по итогам осуществлённых камеральных налоговых проверок дополнительные начисления в бюджет государства составили 37,7 млрд руб., что на 32,2% (-17,9 млрд руб.) меньше, чем в 2021 году. При этом размер доначислений налогов сократился до 21,5 млрд руб. (-41,3% по сравнению с 2021 годом).

За три года размеры платежей, дополнительно начисленных по итогам проведения камеральных налоговых проверок, сократились на 38,7%, что составило порядка 23,9 млрд руб., а количество доначисленных налогов сократилось почти в 2 раза.

Снижение составило более 20,3 млрд руб. Снижение доли налогов в доначислениях по результатам камеральных проверок свидетельствует об увеличении сумм, начисленных в качестве штрафов и пеней, а также иных платежей в пользу государства.

Средняя величина доначисленных сумм с одной проведенной камеральной налоговой проверки в 2020 году составляла 1 тыс. 100 руб., в 2021 году – 820 руб., в 2022 – 600 руб.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, можно сказать, что с одной стороны эффективность налоговых проверок снизилась, но, с другой – это свидетельствует о более грамотной работе налогоплательщиков.

Несмотря на это, в данной области остаётся ряд проблем, обусловленных спецификой работы налоговых органов: наличие недисциплинированных и экономически неграмотных налогоплательщиков, изменения законодательства, профессионализм налоговых инспекторов.

Решение проблем налогового контроля в Российской Федерации служит важным и необходимым элементом для формирования прозрачной и эффективной налоговой системы страны в целом, которая будет обеспечивать поступления налоговых платежей в государственный бюджет наряду с соблюдением прав и интересов налогоплательщиков налогов.

Разработка мероприятий, направленных на преодоление проблем налогового контроля в России и его дальнейшее совершенствование, должны иметь комплексный характер и учитывать специфику российских условий.

Список использованных источников

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Текст]: Федеральный закон РФ от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ. – Текст : непосредственный // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 32. – Ст. 3340.

2. Блохина, И. М. Налоговая политика Российской Федерации в условиях кризиса / И. М. Блохина, Г. М. Арустамян. – Текст : непосредственный // Аллея науки. – 2017. – Т. 2. – № 9. – С. 371-374.

3. Бигдай, О. Б. Роль налогового контроля в системе мер по обеспечению экономической безопасности / О. Б. Бигдай, А. А. Мирохина, Е. Л. Путренок, Э. И. Ли. – Текст : непосредственный // Вестник СевКавГТИ. – 2016. – № 2 (25). – С. 20-24.

4. Тихонова, А. В. К вопросу об оценке эффективности налогового контроля / А. В. Тихонова, Д. В. Дзюба. – Текст : непосредственный // Экономический анализ: теория и практика. – 2017. – Т. 16, вып. 4. – С. 746-755.

5. Пайзулаев, И. Р. Организация и методика проведения налоговых проверок: учебное пособие / И. Р. Пайзулаев. – Москва : Высшая школа, 2019. – 168 с. – Текст : непосредственный.

6. Отчёты о результатах осуществления налогового и иных видов контроля. – Текст электронный // Федеральная налоговая служба: официальный сайт. Официальный сайт ФНС России, 2022. URL: https://www.nalog.ru/rn42/related_activities/statistics_and_analytics/forms/.